

MONOPOL BOZOR XUSUSIYATLARI VA KO'RINISHLARI

Abdukarimova Gulnora, Bahrinov Eldor

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Anotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada monopol bozorlarning xususiyatlari va ko'rinishlari tahlil qilingan. Monopol bozorlar, o'z navbatida, bitta ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchining bozorning asosiy taqdimotchisi sifatida ishlashi va narxlarni belgilashda monopol pozitsiyasiga ega bo'lishi bilan ajralib turadi. Maqolada monopol bozorlarning asosiy xususiyatlari, kirish to'siqlari, narxlarni boshqarish mexanizmlari va foyda maksimalizatsiyasi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, monopol bozorlarning turli ko'rinishlari (tabiiy monopol, korporativ monopol, texnologik monopol va hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan monopol) tahlil qilinadi. Ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlar, jumladan, narxlar, sifat va ishlab chiqarish samaradorligi kabi omillar muhokama qilinadi. Maqola monopol bozorlarning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlarini baholash va raqobatni rag'batlantirishda davlat siyosatining o'rni haqida xulosaga keladi.

Kalit so'zlar: Monopol bozor, raqobatsizlik, kirish to'siqlari, narxni boshqarish, tabiiy monopol, korporativ monopol, texnologik monopol, hukumat monopoliyasi, ishlab chiqarish samaradorligi, ijtimoiy ta'sir, iqtisodiy ta'sir, foyda maksimalizatsiyasi, monopol bozor ko'rinishlari.

Kirish

Monopol bozor iqtisodiy nazariyada raqobatning cheklangan yoki yo'q bo'lgan tizimni ifodalaydi. Monopol bozorning asosiy xususiyati – bitta ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchi mavjud bo'lib, u barcha mahsulotni taqdim etadi va bozor narxini belgilashda asosiy rol o'ynaydi. Monopol bozor iqtisodiyoti ko'plab muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki bitta kompaniya raqobatsiz bo'lib, iste'molchilarga yuqori narxlarni taqdim etishi va bozorni manipulyatsiya qilishi mumkin.

Monopol bozorning asosiy xususiyatlari

1. Bitta ishlab chiquvchi: Monopol bozorning asosiy xususiyati – bozorga bitta ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchi monopol hisoblanadi. Ushbu kompaniya bozorning barcha talabini qondiradi va narxni belgilashda mutlaq hukmronlikka ega bo'ladi.

2. Kirib kelish to'siqlari: Monopol bozorning yana bir muhim xususiyati – yangi firmalarning bozorga kirishiga to'siq bo'lishidir. Kirish to'siqlari jismoniy (masalan, ishlab chiqarish uchun kerakli texnologiyalar yoki xom ashyo) yoki yuridik (masalan, patentlar, litsenziyalar) bo'lishi mumkin. Bunday to'siqlar yangi raqobatchilarning monopol bozorga kirishini qiyinlashtiradi.

3. Narxni boshqarish: Monopol firmasi bozorning yagona taklifchisi sifatida, narxlarni belgilashda to'liq nazoratga ega bo'ladi. Monopol firma o'zining ishlab chiqarish hajmi va narxini maksimal foyda olish uchun belgilaydi. Bu esa ba'zida iste'molchilar uchun yuqori narxlar va past sifatga olib kelishi mumkin.

4. Foyda maksimallashtirish: Monopol firmasi foydasini maksimal darajada oshirishga intiladi. Buning uchun firma o'zining ishlab chiqarish va narx belgilash strategiyasini ehtiyotkorlik bilan tanlaydi. Foyda olishning eng yuqori nuqtasi, firma narx va ishlab chiqarish miqdorini optimallashtirish orqali amalga oshiriladi.

Monopol bozor ko'rinishlari

1. Tabiiy monopol: Tabiiy monopol bozor xususiyatlari bo'yicha, bir firma bozorga chiqish uchun zarur bo'lgan katta miqdordagi investitsiyalar va resurslarga ega bo'lgan holatda paydo bo'ladi. Bunday monopolning shakllanishi, ayniqsa infratuzilma sohalarida (elektr energiyasi, tabiiy gaz va suv ta'minoti) keng tarqalgan. Tabiiy monopol bozoriga kirish uchun yuqori kirish to'siqlari mavjud bo'ladi.

2. Korporativ monopol: Bu turdagi monopoliyada, bir yoki bir nechta kompaniyalar o'z resurslarini birlashtirib, bozorda monopol pozitsiyasini egallaydi. Ushbu monopol bozorlar ko'pincha birlashish yoki sotib olish orqali shakllanadi, ya'ni bir necha kompaniyalar o'z faoliyatlarini birlashtiradi.

3. Texnologik monopol: Ba'zida bir kompaniya yoki firma o'zining innovatsion texnologiyalari orqali bozorda monopol holatini egallaydi. Bunday monopol ko'pincha yangi va noyob mahsulot yoki xizmatlarni ishlab chiqarish orqali shakllanadi. Misol uchun, ba'zi texnologik kompaniyalar o'zlarining patentlari yoki texnologik ixtirolari yordamida bozorni monopolizatsiya qilishi mumkin.

4. Hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan monopol: Ba'zida hukumat monopol bozorlarini tashkil qiladi, ya'ni hukumat bir yoki bir nechta kompaniyaga bozorni boshqarish huquqini beradi. Bu holatda, hukumat tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar (masalan, pochta, temir yo'l va boshqalar) monopol bozor shaklida bo'lishi mumkin.

Monopol bozorlarning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlari

1. Narxlar va sifatga ta'siri: Monopol bozorlarida raqobat yo'qligi sababli, narxlar ko'pincha yuqori bo'ladi, chunki firma narxni o'z istagiga qarab belgilaydi. Shu bilan birga, mahsulot sifatini nazorat qilish va yaxshilashda ijobiy raqobatning yetishmasligi sababli, sifat past bo'lishi mumkin.

2. Iste'molchilarga ta'sir: Monopol bozorlarida iste'molchilarga zarar yetkazilishi mumkin. Raqobatning yo'qligi va narxlar ustidan monopolning mutlaq nazorati, iste'molchilarning ehtiyojlarini to'liq qondirish imkoniyatini cheklaydi.

3. Ishlab chiqarish va texnologik taraqqiyot: Raqobatning yo'qligi monopol firmalarni yangi texnologiyalarni joriy qilishga va samaradorlikni oshirishga rag'batlantirmaydi. Shu bilan birga, monopol firmalar ko'pincha o'z

faoliyatini minimal darajada modernizatsiya qilishadi, chunki ular bozorning yagona taqdimotchisi bo'lib qoladilar.

4. Bozor yozilishiga ta'sir: Monopol bozorlar ko'plab kichik firmalarning muvaffaqiyatga erishishiga to'siq bo'ladi. Bu esa iqtisodiy o'sishni sekinlashtirishi mumkin. Kichik firmalar raqobat qilish uchun bozorga kirish imkoniyatiga ega bo'lmaydi, shuning uchun iqtisodiyotda ixtisoslashuv va innovatsiya darajasi pasayishi mumkin.

Xulosa

Monopol bozorlar iqtisodiy nazariyada juda muhim o'rin tutadi, chunki ular bozor strukturasi, narxlar, sifat va resurslarni taqsimlashga ta'sir qiladi. Monopol bozorlarning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlari salbiy bo'lishi mumkin, chunki ular iste'molchilarga zarar yetkazishi va samaradorlikni pasaytirishi mumkin. Shu bilan birga, monopol bozorlari tabiiy yoki texnologik sabablarga ko'ra paydo bo'lishi mumkin va ular ba'zi hollarda samarali ishlashlari mumkin. Shuningdek, davlat siyosati monopoliyaga qarshi choralar ko'rishda va raqobatni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill.
2. Mankiw, N. G. (2014). *Principles of Economics* (7th ed.). Cengage Learning.
3. Tirole, J. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press.
4. Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector*. W.W. Norton & Company.
5. Saloxitdinov, SHERZOD FARXODOVICH, and Mirazim Mirsaidov. "TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR." (2024).
6. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – T. 7. – C. 22-25.
7. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
8. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
9. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VANOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.